

Agolian(애골어): A Constructed Language
Based on Phonological Reduction

January, 2026

Choi, Jiwon

2026.1.12

초록

본 문서는 애골어(Agolian)를 감획을 기본 규칙으로 하여 변형된 음운을 일반적인 방식의 소통에 사용하는 인공 언어로 정의한다. 애골어는 찰스 필모어의 프레임 의미론 등 여러 이론과 실험을 참고하여, 인공지능의 언어 처리 방식과 차별점을 가지는 인간의 언어적 스키마 영역과 관련성을 가지고 설계되었다. 이 문서는 애골어의 정의, 핵심 원리, 예시 등을 제시한다.

Abstract

This document defines Agolian(애골어) as an artificial language that employs modified phonology in general communication, with phonological reduction as the primary rule. Agolian was designed in relation to human linguistic schemas distinguished from language processing mechanisms of artificial intelligence, and influenced by various theories and experiments such as Frame Semantics by Charles Fillmore. This paper presents the definition, core principles, and examples of Agolian.

목차(Table of contents)

초록(Abstract)

1. 정의(Definition)

2. 핵심 규칙(Core Principles)

2.1 주요 규정(Primary Rule)

2.2 예외 규정(Exceptional Clauses)

2.2.1 예외 규정 1(Exceptional Clause 1)

2.2.2 예외 규정 2(Exceptional Clause 2)

3. 논의 및 의의(Discussion)

3.1 이론적 배경(Theoretical Background)

3.1.1 프레임 의미론(Frame Semantics)

3.1.2 인지 발달 이론(Theory of cognitive development)

3.2 동기(Motivation)

3.3 인공어로서 애골어의 의의(Significance of

Agolian as an artificial language)

부록(Appendix)

1. Definition 정의

[Korean]

애골어(Agolian)는 일반적인 방식의 의사소통에 변형된 한국어 음운을 사용하는 인공 언어이다. 애골어는 후술할 감획이라는 주요 규칙을 기본으로 한국어의 초성을 변형하여 한국어를 표기 및 발음한다. 애골어는 실제적 활용을 통한 언어 연구를 목적으로 한 실험적 언어로 언어 처리 과정에서 나타나는 인간과 인공지능의 차별점을 규명하고자 설계되었다.

[English]

Agolian(애골어) is an artificial language that employs modified Korean phonology in general communication. Through Agolian, Korean is written and spoken mainly based on the primary rule of phonological reduction, as elaborated below. Agolian is an experimental language aimed at linguistic research through practical usage, constructed to identify the point at which the language processing in humans and AI are distinguished.

2. Core Principles 핵심 규칙

아래는 애골어의 핵심 규칙들이다. 애골어에서 ‘ㅇ’은 한국어에서와 달리 편의상 초성으로의 사용이 인정됨을 유념하기 바란다.

Below are the core principles of Agolian. Note that in Agolian, ‘ㅇ’ is allowed to be used as the initial consonant, unlike in Korean, for the sake of convenience.

2.1. Primary Rule-Phonological Reduction 주요 규정-10초성법(감획)

[Korean]

애골어는 한국어의 된소리(경음)나 거센소리(격음)을 모두 동위의 예사소리(평음) 초성으로 교체되는 감획을 기본 규칙으로 한다. (감획체 사용, 하단 그림 1 참조)

따라서 기존의 한국어 자음 가운데 ‘ㄱ’, ‘ㄴ’, ‘ㄷ’, ‘ㄹ’, ‘ㅁ’, ‘ㅂ’, ‘ㅅ’, ‘ㅇ’, ‘ㅈ’, ‘ㅎ’의 10개 자음만 초성에서의 사용을 허용한다.

*단, ‘ㅎ’의 경우 해당하는 예사소리가 없기 때문에 중세 국어에서 ‘ㅎ’의 예사소리에 해당하는 글자로 고안된 ‘ᄒ’이 사용되나, 발음은 ‘ㅇ’과 같이 한다. 그러나 실용성을 고려하여 디지털 문서에서는 ‘ᄒ’를 ‘ㅇ’으로 표기하는 것을 허용한다. (하단 그림 2 참조)

ex) 펜 책 프린트->벤 책 브린드

안녕하세요->안녕하세요(표기 원칙)/안녕아세요(표기 허용)

[English]

The primary rule of Agolian is phonological reduction, through which all Korean tense(경음) and aspirated(격음) initial consonants are replaced with equivalent plain consonants. (Figure 1)

Accordingly, only the consonants ‘ㄱ’, ‘ㄴ’, ‘ㄷ’, ‘ㄹ’, ‘ㅁ’, ‘ㅂ’, ‘ㅅ’, ‘ㅇ’, ‘ㅈ’, ‘ᄒ’ among the existing consonants in the Korean alphabet are permitted to be used as initial consonants.

*However, in the case of ‘ㅎ’, where an equivalent plain consonant does not exist, ‘ᄒ’, which was devised as the plain consonant equivalent to ‘ㅎ’ in Middle Korean, is employed, but pronounced the same as ‘ㅇ’. For practical usability, in digital content, it ‘ᄒ’ may be written as ‘ㅇ’. (Figure 2)

ex) 펜 책 프린트->벤 잭 브린드

안녕하세요->안녕하세요(notation alternative)

principle)/안녕아세요(notation alternative)

2.2. Exceptional clauses 예외 규정

[Korean]

예외 규정-1. 한국어에서 ‘깨’라고 흔히 발음되는 ‘깨’ 발음의 경우 ‘깨’라고 발음함을 원칙으로 하고 ‘개’라고 발음함을 허용한다.

ex) 김혜나[김혜나/김혜나]->김예나[김예나/김애나]

예외 규정-2. 다음의 말은 지정된 특수 어휘로 대체한다.

발/팔->원칙에 의거하면 모두 발음이 ‘발’로, 혼동의 여지가 있으므로 ‘발’과 그 파생어의 경우 한자어 ‘족’으로 대체

ex) 발톱-> 족톱

[English]

Exceptional Clause 1. ‘깨’ that is often pronounced as ‘개’ in Korean is pronounced ‘깨’ in principle but may be pronounced ‘개’.

ex) 김혜나[김혜나/김혜나]->김예나[김예나/김애나]

Exceptional Clause 2. The following lexeme is replaced with the designated special lexicon.

발(foot)/팔(arm)->In principle, their pronunciations converge to ‘발’, so in order to avoid semantic ambiguity, it is replaced with ‘족’, a Sino-Korean word meaning foot

ex) 발톱-> 족톱

3. Discussion 논의 및 의의

3.1 Theoretical background 이론적 배경

애골어는 다수의 이론적 논의와 실험의 영향으로 설계되었고, 이 중 프레임 의미론과 인지 발달 이론(스키마 이론)이 대표적이다.

Agolian was established under the influence of multiple theories and experiments, among which Frame Semantics and the Theory of cognitive development(Schema theory) are the most significant.

[Korean]

3.1.1. 프레임 의미론, 찰스 필모어

찰스 필모어가 제기한 프레임 의미론은 개인이 백과사전적인(encyclopedic) 인지를 기반으로 언어를 이해한다는 이론이다. 이 이론은 말에 대한 인간의 이해가 언어적 형태에 국한되지 않고 해당 개념의 관련 의미적 프레임을 수반한다고 주장한다.

3.1.2. 인지 발달 이론(스키마 이론), 장 피아제

장 피아제의 인지 발달 이론에는 '스키마'라는 개념이 등장한다. 스키마는 개인이 세계를 해석하고 이해하는 프레임으로써, 대상이 감지되었을 시 대상이 스키마에 동화되거나 스키마가 대상을 포함하도록 조절된다. 동화와 조절 사이에서 균형을 찾는 것은 평형화라고 불린다.

[English]

3.1.1. Frame semantics(Charles Fillmore)

Frame semantics, developed by Charles Fillmore, is a theory that claims an individual understands language based on encyclopedic cognition. It argues that human recognition of words is not limited to lexical forms themselves, but involves a frame of semantic knowledge related to the concept.

3.1.2. Theory of cognitive development-Schema(Jean Piaget)

In the theory of cognitive development by Jean Piaget, a concept named 'Schema' is introduced. Schema is a frame through which an individual interprets the world, and upon perceiving a subject, either

the subject assimilates to the Schema or the Schema accommodates to contain the subject. Balancing between assimilation and accommodation is equilibration.

3.2 Motivation

[Korean]

전술된 이론적 배경을 탐색하는 과정에서, 인간의 언어 인지가 단순 연결이 아닌 프레임을 통해 작동할 수 있다는 가능성이 제기되었다. 이를 기반으로, 필자는 이러한 독특한 방식의 인지가 인공지능의 설계된 인지와 구별될 것이라고 결론지어, 인공지능 언어 모델에게 애골어를 학습시키려는 여러 시도를 진행하였으나, 모두 실패하였다. 인공지능에게 애골어를 학습시키는 것이 어려운 원인으로는 애골어의 시스템이 지목된다. 애골어로 '가다'의 한국어 원형은 가다, 카다, 까다, 가따, 카따, 까따, 가타, 까타, 카타 중 어느 것이든 될 수 있다. 이런 점은 대화 참여자가 주어진 맥락에 의거해 원형을 찾아낼 것을 요구하며 인지적 프레임이 백과사전적(encyclopedic) 정보를 활용하도록 유도하여 궁극적으로 애골어가 언어로써 동화와 조절, 평형화를 이루도록 한다.

인공지능의 언어 처리는 이러한 프레임 방식과 다르기 때문에, 인공지능이 애골어 소통에 있어 어려움을 겪는 것으로 보인다. 대조적으로, 예비 실험에서 애골어가 인간 참여자 집단 속에서 실용적 언어로써 사용되었을 때, 모든 사용자가 거의 어려움 없이 이해하고 발화할 수 있었다. 뿐만 아니라, 일부 사용자들은 한국어 음운 시스템에 대입하는 일 없이 구별되는 인지적 프레임을 통한 애골어 사용이 가능함이 관찰되었다.

[English]

Through the theoretical background previously mentioned, the idea that human linguistic cognition may operate through frames rather than simple connections was raised. Based on this, I concluded that this unique way of recognition would differ from programmed cognition of artificial intelligence, and conducted several experiments to try to make AI models to learn Agolian, all of which were

unsuccessful. The suspected reason behind the challenges of artificial intelligence learning Agolian lies on the Agolian system: the Agolian word 가다 may originally be 가다, 카다, 까다, 가따, 카따, 까따, 가타, 까타, or 카타. This requires the conversational participant to find which word it was originally by the given context, and therefore triggers the cognitive frame to utilize encyclopedic information, and eventually equilibrates the assimilation and accommodation on Agolian as a language.

It is believed because the linguistic processing of artificial intelligence differs from this frame method, artificial intelligence fails to comprehend Agolian. On the contrary, in preliminary explorations, when Agolian was used in the initial human experimental group as a pragmatic language, all participants were able to understand and produce articulations with ease.

Additionally, some participants were even observed being able to use Agolian without processing it into the Korean phonemic system, understanding Agolian through a separate cognitive frame.

3.3 Significance of Agolian as an artificial language

[Korean]

언급한 바와 같이, 애골어는 인간과 인공지능의 언어 처리가 높은 모호성 관용도의 인지적 프레임의 유무에서 차이를 보임을 드러내며 배경이 되는 이론들을 실제적으로 구현한다. 이는 언어의 인간 내재적인 측면을 보여 주며 애골어의 추후 연구와 확장에 가치를 부여한다.

[English]

As mentioned, Agolian illustrates how the language processing of human and artificial intelligence diverge in the presence of an ambiguity-tolerating cognitive frame, thereby embodying the points in previous theories. This suggests intrinsic human aspects of language, which bestows Agolian value for future research and further

expansion.

Appendix

For practical reference, an Agolian translator was developed and provided in this document. Available at:

<https://jiwonchoi0321.github.io/agolian-translator/>